

REVUE **DROIT & SOCIÉTÉ** مجلة القانون و المجتمع

دورية علمية محكمة تعنى بالدراسات و الأبحاث في المجال القانوني و الاجتماعي و الاقتصادي.
PERIODIQUE SCIENTIFIQUE A COMITE DE LECTURE, CONSACRE A LA PUBLICATION D'ETUDES
ET DE RECHERCHES DANS LES DOMAINES JURIDIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALE

حرمة الحياة الخاصة بين الشريعة
الاسلامية والمواثيق الدولية والقانون
الوضعي

**THE PRIVATE LIFE BETWEEN ISLAMIC
LAW AND INTERNATIONAL INSTRUMENTS
AND POSITIVE LAW**

DOI : 10.5281/zenodo.7706911

عبد المجيد احميداني

باحث

كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية،

جامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس، المغرب

Éditée Par
SOCIAL AND MEDIA STUDIES INSTITUTE

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ
ISSN : 2737-8101

حرمة الحياة الخاصة بين الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية والقانون الوضعي

ملخص:

عبد المجيد احمداني

باحث بسلك الدكتوراه

جامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس، المغرب

تهدف هذه المقالة إلى مناقشة مفهوم الحق في حرمة الحياة الخاصة او الحق في الخصوصية وكيف كان الاسلام سبقا الى حماية هذا الحق سواء من خلال القران الكريم والسيرة النبوية باعتباره من اهم حقوق الانسان، كما حاولنا الوقوف على مظاهر تحرك المجتمع

الدولي للاعتراف بهذا الحق واقرارته في مجموعة من المواثيق الدولية ودفع الدول على الاعتراف به في القوانين الوطنية، كما قمنا بتسليط الضوء على تجليات حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة في شريعة الاسلامية والمواثيق الدولية من خلال المنهجية السلمية المنظمة، وتترح هذه الورقة تشجيع الباحثين على إجراء مزيد من البحوث والدراسات العلمية للبحث في المنهج الاسلامي في حماية الحياة الخاصة وكيف حاول المواثيق الدولية تبنيه من اجل تكريس الحماية لازمة لهذا الحق اساسي من حقوق الانسان.

THE PRIVATE LIFE BETWEEN ISLAMIC LAW AND INTERNATIONAL INSTRUMENTS AND POSITIVE LAW

Abstract:

The objective of this paper is to discuss the concept of the right in the private life or in the privacy. In addition, how Islam has preceded to protect this right through the Holy Quran and prophetic biography as one of the most important of human rights. We have mentioned the manifestations of the international community's movement, in order to recognize this right in the collection of international treaties and to encourage states to recognize it in the national laws. We have also highlighted the manifestations of the right's protection of the private life in Islamic law and international treaties through correct organized methodology. This research paper suggests encouraging researchers to make further researches and scientific studies in the Islamic approach about the protection of private life. Additionally, what international treaties have adopted to protect this fundamental human right.

Abdelmjid H MIDANI

PhD Student

Sidi Mohamed Ben Abdellah

University - Morocco

Keywords: Islam; private life; Privacy; Right; International treaties.

المقدمة

يضمن عدم تنازع ابعاد حماية كل حق وحرية، مما قد يؤدي الى تعارضها، ويترتب عن ذلك حتما اضعاف الحماية القانونية لهذه الحقوق والحريات ويتسبب في الاخلال بالنظام العام.

وعلى ذلك اذا كانت حرية الرأي والتعبير من اهم الحقوق والحريات المكفولة لكل إنسان، فإن هذه الحرية لا تعني انها مطلقة غير مشمولة بقيود، وانما لها حدود وهذه الحدود تتمثل في عدم المساس بباقي الحقوق والحريات الاخرى، تطبيقا للقاعدة القائلة: " ان حرية الرأي والتعبير تنتهي ببداية سرعان حماية حقوق وحريات اخرى " ومن

يعتبر الحق في الحياة الخاصة من اهم حقوق الانسان في المجتمعات الحديثة، لذلك تسعى الدول الديمقراطية التي تهتم بالحفاظ على حقوق وحرريات الافراد على تكريس هذا الحق وحمايته بمختلف الاليات القانونية، ايماننا بدور القانون في تنظيم المجتمع بشكل يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على حريات ومصالح الافراد الخاصة وفي مقدمتها الحق في حرمة الحياة الخاصة وبين حفظ كيان المجتمع وكافة المصالح العامة، كما انه يستهدف كذلك تحقيق التوازن بين حقوق وحرريات الافراد في حد ذاتها بشكل

لذلك يعد الحق في الحياة الخاصة من أهم المواضيع التي تدخل في مجال حقوق الانسان، وذلك باعتباره من أهم مقومات الحرية الفردية، وعلى هذا الاساس تهتم الدول بهذا الحق فتصدر تشريعات مختلفة لحماية، فاحترام حقوق الانسان بما فيها الحق في حماية الحياة الخاصة يعد مقياس لتقدم ورفي الامم.²

بالنسبة لمفهوم الحياة الخاصة فقد وجد الفقه صعوبة في وضع تعريف للحياة الخاصة في ظل غياب تعريف قانوني لها³، ولعل مراد هذه الصعوبة يكمن بالشكل المتزايد لمحاولة ايجاد تعريف دقيق ومنطقي لجمع الشتات ما تعنيه هذه الكلمة، او يحدد بشكل شامل وواضح تعريف يتسع للاستعمال القانوني لها، وربما كان ذلك لاعتبارات تتجلى في ان هناك ثمة اشياء يشعر البعض بالحاجة للحفاظ عليها، بعيدا عن المعرفة الاخرين ولاطلاعهم عليها، وهذه حالة نسبية، فنطاق الحق في الحياة الخاصة بالنسبة الى فرد قد لا يكون كذلك بالنسبة الى فرد اخر. هذا جانب اخر قد يكون الحق في الحياة الخاصة محكوما الى درجة معينة بالمجتمع وما يسوده من اوضاع، وعادات وتقاليد، ومن هنا

هذه الحقوق والحریات الحق في حرمة الحياة الخاصة.

فقد استقر الرأي والتشريع على اعتبار حرمة الحياة الخاصة واسرارها قيما لحرية الرأي والتعبير التي لا يجوز تجاوزها بدعوى ممارسة هذه الحرية، وعلة ذلك انعدام الاهمية الاجتماعية من التشهير بالأفراد وتبع عورات الاشخاص وهتك ستر خصوصياتهم، لان حرية التعبير والرأي غرضها نفعي هو تبصر واعلام الناس بالأراء والاخبار ذات الاهتمام العام، وهذا الامر غير موجود في انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين بنشر اسرارها على الملأ بدعوى ممارسة حرية الرأي والتعبير.¹

فاذا كانت مختلف المواثيق والمعاهدات الدولية، والدساتير والقوانين الوطنية، تقر بحرية حرية الرأي والتعبير، انه يجب ان تقترن هذه الحرية بالمسؤولية من اجل التوفيق بين حرية الصحفي في النشر والوصول الى مصادر الخبر وصيانة هذه المصادر، وبين عدم المساس بباقي الحقوق والحریات والتي من اهمها الحق في الحياة الخاصة.

فالحق في احترام الحياة الخاصة من مرتكزات اغلب التشريعات السماوية والوضعية باعتبار ان الانسان وكرامته ووضعه الانساني هي غاية كل تشريع وهدف كل تنظيم، لذلك ينبغي حمايتها وعدم انتهاكها بأي شكل من الأشكال.

² عاقلی فضيلة: الحماية القانونية للحق في حرمة الحياة الخاصة، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص/ كلية الحقوق ، جامعة الاخوة منتوري، قسنطينة-الجزائر، السنة الجامعية 2011/2012 ، ص 2
³ - محمد مهدي لعلام، المسؤولية المدنية للصحفي عن عرض صور ضحايا الجريمة، مجلة الفقه والقانون، العدد الثالث والثلاثون، يوليو 2015، ص 24.

¹ - يسري حسن القصاص: الضوابط الجنائية لحرية الرأي والتعبير ، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية - مصر، سنة 2014، ص 318.

ومنها تظهر اهمية الحق في حرمة الحياة الخاصة التي تنبع من صعوبة تحديد مفهومه وتحديد اشكاليات المرتبطة به سواء من حيث الزمن و المكان، ومدى التغيير والتطور الذي تعرفه حياة الانسان ومن تأثير عاداته واعرافه وتقاليده، ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا⁷، بالاضافة الى ما شهده العالم من تطور تكنولوجي والذي صاحبه اختراع جهاز التليفون ووسائل الاتصال الحديثة ووسائل التنصت على المحادثات والمراسلات عن بعد، فازدادت احتمالات تهديد حرمة الحياة الخاصة، بالتطفل على أسرارها، وانتهاك حرمتها، مما دفع المجتمعات الى التحصين حرمة الحياة الخاصة بالحماية القانونية سواء في شكل جماعي عبر المواثيق الدولية وكذلك على المستوى الفردي الداخلي من خلال ارساء الحماية القانونية لحرمة الحياة الخاصة في التشريعات الوطنية.

انطلاقا مما سبق سنحاول الوقوف على مظاهر حماية حرمة الحياة الخاصة في الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية (المبحث الاول) على ان نقف بعد ذلك على مظاهر هذه الحماية في التشريعات الوضعية (المبحث الثاني).

المبحث الاول: مظاهر حماية حرمة الحياة الخاصة في الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية

يتسع مفهوم الحياة الخاصة تبعا لاختلاف المجتمعات⁴.

لذلك عمل بعض الباحثين على محاولة اعطاء تعريف للحق في الحياة الخاصة، فمنهم من اعتبرها بانها حق كل إنسان في الاحتفاظ بشؤونه التي لا يرغب ان يطلع عليها الآخرون، وتحديد ضابط هذه الشؤون لا يكون استنادا الى ضابط موضوعي، وانما مرجعه الشخص نفسه⁵، في حين ذهب آخرون باعتبارها المجال الخاص من حياة الفرد الذي يمتنع أي تدخل خارجي فيه⁶.

اما سياق ظهور الحق في حرمة الحياة الخاصة، فإن قبل نشأته بالتشريعات الوضعية والمواثيق الدولية والدساتير الحديثة كانت الشريعة الإسلامية السبقة في حماية حرمة الحياة الخاصة، بنصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، لأن حماية حرمة الحياة الخاصة تتفق مع المبادئ التي جاءت بها الشريعة الإسلامية التي كرست مجموعة من الحقوق والحريات أهمها مبدأ حرية التفكير وحرية الاعتقاد وحرية الرأي، لذلك عملت الشريعة الاسلامية على حماية حرمة الحياة الخاصة باعتبارها أحد اهم حقوق الانسان.

⁴ نور الدين الناصري: النظام القانوني للحق في الحياة الخاصة، دراسة في ضوء التشريع المغربي والمقارن، مجلة الفقه والقانون المقارن، العدد 09، يوليو 2013، ص06.
⁵ اشرف توفيق شمس الدين: الصحافة والحماية الجنائية للحيات الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة-مصر، سنة 2007، ص30

⁶ MEZGHANI Nébila : la protection civile de la vie privée, thèse pour le doctorat d'Etat, Université de Droit d'economie et Sciences Sociales de Paris 2. 1976, P73.

⁷ ادريس النوازلي : عولمة جرائم الاعتداء على الحق في الحياة الخاصة وما في حكمها في ظل القانون المغربي والقانون المقارن، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش-المغرب، الطبعة الاولى، سنة 2019، ص47.

الشريعة الإسلامية كانت شريعة روحية ونظاما قانونيا وقضائيا متكاملًا، فنظمت كل مناحي الوجود البشري عبادة ومعاملات وغيرها، لقد كانت ولا زالت بحق من أرق النظم الانسانية باعتبار الباطل لا يأتيها وباعتبارها وحيا الهيا محفوظا من التحريف وعن الزيغ.

وقد اهتمت الشريعة الإسلامية بحقوق الانسان وحرصت على تكريس هذه الحقوق سواء في القران الكريم والسنة النبوية الشريفة، ومن بينها الحق في حرمة الحياة الخاصة فأكدت على حق الإنسان في عدم التلصص عليه، أو استراق السمع أو البصر، وأدأب الاستئذان في مواضع كثيرة في كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وما درج عليه خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم وارضاهم ، فقال الله سبحانه وتعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (سورة النور: اية 27)

ففي هذه الآية شرط رب العزة دخول البيوت بالاستئناس، والسلام على أهلها، حيث يفيد الاستئناس الأناس والاطمئنان كما انه يمنع تجسس الأفراد على البعض ، كذلك أن ينظر أحدا إلى شيء يؤذيه¹⁰ ، ويقصد بالاستئناس : الاستئذان ثلاثة فمن لم يؤذن له فليرجع ، فورد عن رسول الله ﷺ أن أبا موسى الأشعري جاء يستأذن على عمر بن الخطاب ، فاستأذن ثلاثا

¹⁰ محمد متولي الشعراوي : تفسير الشعراوي ، المجلد السادس عشر ، طبعة اخبار اليوم ، بدون سنة نشر ، ص 10244.

تمثل الحياة الخاصة بؤرة عزيزة في كيان الإنسان، لا يمكن انتزاعها منه، وإلا تتحول إلى أداة صماء خالية من القدرة على الإبداع⁸، فحق الفرد في حرمة حياته الخاصة، يقتضي حمايته من أي اعتداء عليه، والمحافظة عليها ضد كافة أساليب التدخل فيه ومحاولة كشفها، فهو يمنع أي شخص سواء أكان عادياً أم من رجال السلطة العامة من الاطلاع أو التجسس على سريتها أو نشر الوقائع المتعلقة بها⁹، ولخطورة هذا الحق فقد أولته الشريعة الإسلامية أهمية بالغة، كما بدأ المجتمع الدولي ينتبه إلى ضرورة عقد الاتفاقات الدولية من أجل حماية حقوق الإنسان وارساء قواعد وأحكام تضمن وتكفل الحق في حرمة الحياة الخاصة.

ولهذا سنعمل على الوقوف اولا في هذا المبحث على احكام الحق في حرمة الحياة الخاصة في الشريعة الإسلامية (المطلب الاول) ثم نتطرق بعد ذلك لأحكام الحق في حرمة الحياة الخاصة في الموثيق الدولية (المطلب الثاني)

المطلب الاول : حرمة حياة الحياة الخاصة في الشريعة الإسلامية

ان كانت التشريعات السماوية السابقة تتراوح اشتمالها على مجرد نظم قانونية او روحية ارادت الارتقاء بالإنسان فكريا وروحيا، فان

⁸ أحمد فتحي سرور: الحماية الجنائية للحق في حرمة الحياة الخاصة ، دار النهضة العربية، القاهرة-مصر، سنة 1986، ص50.

⁹ محمد أمين الخرشه وإبراهيم سليمان القطاونه: الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة في قانون العقوبات الإماراتي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، العدد1، يونيو2016، ص61

صوت الأوتار، أو يتعرض للشم ليدرك رائحة الخمر، ولا يتخبر جيرانه ليخبروه بما جرى¹⁴.

كما حرمت الشريعة الإسلامية إفشاء الأحاديث خاصة الأسرار الزوجية، وذلك احتراماً للميثاق الغليظ الذي يربطهما، ووفاء للعهد المبرم بينهما، ورتبت على إفشاءها العقاب الشديد في الآخرة لقوله ﷺ: " إن من شر الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها"¹⁵.

وبالتالي فإن الشريعة الإسلامية وضعت أسس متينة لحماية الحياة الخاصة بمختلف مظاهرها سواء من خلال حماية حرمة المسكن وكذلك حرمة الأحاديث الخاصة بين الأطراف، وذلك من خلال تحريم التجسس واستراق السمع، بل حرم كذلك إفشاء الأحاديث التي تتم بشكل الخاصة مثل الأحاديث خاصة بالأزواج.

اذل كان الاسلام اول من كرس الحماية لحرمة الحياة الخاصة من خلال القران الكريم و السنة النبوية الشريفة، فإن يتعن علينا الوقوف على مظاهر حماية الحياة الخاصة في القانون الدولي، باعتبار ان هذا القانون هو ثمرة مجهود المجتمع الدولي من اجل تنزيل والاعتراف بحقوق والحريات وفي اولها الحق في حماية الحياة الخاصة، عبر مجموعة المواثيق الدولية تحاول

ثم رجع فأرسل عمر بن الخطاب في أثره فقال مالك لم تدخل ، فقال أبو موسى سمعت رسول الله ﷺ يقول : إن الاستئذان ثلاث فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع¹¹.

كما حرمت الشريعة الإسلامية التجسس مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾ (سورة الحجرات: اية 12)، مما يظهر من اية الكريمة ان القران حرم التجسس عن الغير حتى ولو كان لهدف مشروع¹² ، كذلك نهى رسول الله ﷺ عن التطفل، وسوء الظن فقال : " إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا "، والتجسس يعني الاستماع إلى حديث قوم وهم له كارهون ، او يتسمع على أبوابهم¹³.

بالتالي يحرم التجسس بكافة أشكاله سواء كان بالتطلع أو بالإنصات وسواء كان من طرف الأفراد أو الجماعات أو من الحاكم، كما لا ينبغي أن يسترق السمع على دار غيره ليعلم

¹⁴ محمد ركان الدغمي، التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلامية، الطبعة الثانية، دار السلام للنشر والتوزيع والترجمة ، بدون بلد نشر، سنة 1985 ، ص 149 و 150.
¹⁵ مسلم بن الحجاج النيسبوري، صحيح مسلم، شرح الإمام يحيى بن شرف النووي، تحقيق محمد عبد الفؤاد الباقي الطبعة الأولى،" باب تحريم إفشاء سر المرأة"، كتاب النكاح، الجزء العاشر، المجلد الخامس، الحديث رقم :1437 دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدون تريح نشر، ص8.

¹¹ الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه : الموطأ، حديث رقم 3 باب الاستئذان ، كتاب الاستئذان ، منشورات دار الأوقاف الجديدة ، المغرب، ص 413.
¹² ابن القيم الجوزية : إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزية ، الجزء الثالث ، مكتبة الكليات الأزهرية، 1968 ، ص 137.
¹³ الإمام الجليل الحافظ إسماعيل بن كثر : تفسير القران القران العظيم ، الجزء الرابع، دار التراث العربي، بدون سنة النشر، ص213.

حماية الحياة الخاصة نص على ما يلي: "لا يجوز أن يتعرض أحد للتدخل التعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو بحملات على شرفه وسمعته ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات"¹⁷ كما ان العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية نص على ضرورة عدم التدخل بشكل تعسفي أو غير قانوني في خصوصيات الشخص وأسرته وحرمة مسكنه وسرية مراسلاته والحفاظ على سمعته وشرفه.¹⁸

كما قامت الاتفاقيات الدولية الاقليمية بتكرس الحماية الدولية للحق في الحياة الخاصة ومن بين هذه الاتفاقيات نجد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي اهتمت بالحفاظ على الحقوق والحريات العامة والشخصية للمواطنين الأوروبيين، وكذا الاعتراف بحرمة الحياة الخاصة لكا انسان من خلال احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته، وجاء النص فيها أيضا على عدم التدخل في ممارسة هذا الحق من خلال السلطة العامة إلا ما كان ينص عليه القانون¹⁹، ونصت كذلك الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على حماية الحق في الحياة الخاصة من خلال احترام الفرد لشرفه وعدم الاعتداء غير المشروع عليه وصون كرامته، كما لا يجوز التدخل بشكل تعسفي في

المنظمات الدولية الزام الدول باعتراف بها وتنزيلها في قوانينها الوطنية.

ثانيا: الحق في حرمة الحياة الخاصة في المواثيق الدولية

ان الحق في احترام الحياة الخاصة يعد من أهم حقوق الإنسان في المجتمعات المدنية الحديثة، وهو ثمرة للتطور الحضاري للمجتمع الإنساني فإن خطورة تهديد ومساس هذا الحق أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى محط اهتمام دولي. وقد ظهرت بهذا الخصوص مجموعة الاتفاقيات والنصوص الدولية التي تهدف إلى وضع إطار تشريعي نموذج لحماية هذا الحق، حيث ساعدت هذه الاتفاقيات والمؤتمرات على بروز فرع آخر من فروع القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان يشكل جزءا من القانون الدولي الإنساني.¹⁶

لذلك اكدت المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان على حرمة حياة الانسان الخاصة بما تشمله الحياة من مفردات واهمها عدم جواز التقاط او تسجيل او نشر صورته، خاصة في حالة تواجد الفرد بمكان خاص وتم ذلك من دون موافقته، فقد سعت هذه التشريعات الدولية على الارتقاء بالحقوق الشخصية وذلك بهدف حمايتها، ومن أبرز هذه المواثيق نجد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي حرس ثقافة الانسانية في اهبى تجلياتها، وفي اطار حرسه على حقوق وحريات كل انسان بما فيها

¹⁷ انظر المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر 10 ديسمبر 1948.

¹⁸ انظر المادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر في 16 ديسمبر 1966.

¹⁹ انظر المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة في 1950

¹⁶ أحمد أبو الوفاء، الوسيط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة- مصر، سنة 1998، ص 546.

حياته الخاصة أو شؤون أسرته أو منزله أو مراسلاته، وإن كان هناك تدخل أو اعتداء فالقانون يحميه²⁰.

كما انعقدت مجموعة من المؤتمرات على الصعيد الدولي اهتمت بدراسة الحق في الحياة الخاصة، حيث أضحى موضوع الحق في الحياة الخاصة من أولويات الأسرة الدولية، وتأكيدا على تثبيت هذا الاهتمام، عقدت عدة مؤتمرات دولية على الصعيد العالمي بشأن هذا الحق، خاصة بعد الانتهاكات التي أصبح يتعرض لها بصفة متزايدة وخطيرة بسبب التطورات العلمية والتكنولوجية.

ويعد مؤتمر "طهران" لسنة 1968 الأول على الصعيد الدولي لبحث قضايا حقوق الإنسان من خلال كافة جوانبها، وقد صدر عن هذا المؤتمر عدة قرارات بهذا الشأن، وما يهْمُنَا في هذا المقام القرار الحادي عشر المعنون بـ "حقوق الانسان والتطورات العلمية والتكنولوجية"، والذي كرس حماية حق الإنسان في حياته الخاصة²¹. كما انعقد مؤتمر "مونريال" لسنة 1968 فقد هدف إلى بحث ودراسة الآثار السلبية التي يعكسها التقدم

المبحث الثاني: الحماية التشريعية للحق في حرمة الحياة الخاصة

يعتبر الحق في حماية الخاصة من أهم حقوق الإنسان وهو ذو مكانة سامية على المستوى الدولي والوطني لاتصاله الوثيق بحريات الأفراد، إذ الفرد أساس المجتمع والقانون هو الوسيلة لحماية تلك الحقوق والحريات الشخصية، لذلك سعت مختلف الدول الى حماية هذا الحق بأقصى اليات التشريعية المتاحة لها.

²⁰ انظر المادة 11 من الاتفاقية الأمريكية الصادرة سنة 1969.
²¹ تم عقد هذا المؤتمر الدولي بناء على القرار عدد 2081 الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 1965 عن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة وبفعل انعقد هذا المؤتمر بطهران من تاريخ 22 ابريل الى غاية 13 مايو من سنة 1968 ونتج عنه مجموعة من القرارات. انظر الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة
<https://www.un.org/ar/conferences/human-rights/teheran1968>

المغرب الذي خص هذا الحق بالحماية الدستورية من خلال الفقرة الأولى من الفصل 24 من دستور 2011 التي جاء فيها: " لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة"، بالتالي ذهب المشرع الدستوري في الاتجاه الاعتراف الصريح بحماية الدستورية للحياة الخاصة لكل مواطن مغربي.

كما ان المشرع المغربي لم يقتصر على تكريس الحق في حماية حياته الخاصة بشكل عام في الفصل 24 من الدستور المغربي، وانما عمل على ترسيخ في نفس الفصل الحماية الدستورية لبعض الحقوق والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من الحق في حرمة الحياة الخاصة مثل الحق في حرمة المسكن ونص على انه إذ لا تنتهك حرمة المنزل ولا يمكن القيام بالتفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي نص عليها القانون، كما نص على الحق حرمة المرسلات بمنعه انتهاك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على المضمون أو نشرها، كلاً أو بعضاً أو باستعمالها ضد أي كان إلا بأمر قضائي ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون، وكذلك أن حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه والخروج منه والعودة إليه مضمون للجميع وفق القانون.

ومن خلال الفصل 24 من الدستور يتبين لنا أن المشرع المغربي حصر الحق في حرمة

إن إسباغ الطابع الدستوري على أي حق بصفة عامة، يعتبر من أقوى الضمانات التشريعية المقررة له، ويطلق على الحقوق التي تعترف بها الدساتير الوطنية تعبير الحريات العامة باعتباره الوسيلة الأولى واللبننة الأساسية لممارسة الديمقراطية في إطار مسؤول وواضح يكفل تحقيق العدالة الإنسانية، واحترام تام للقواعد ومن بين أهم الحقوق التي تم الاهتمام بها دولياً حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة، هذا ما سنتطرق له من خلال الحديث عن الحق في حماية الحياة الخاصة في الدستور المغربي (المطلب الأول) والحق في حماية الحياة الخاصة في القانون الدستوري المقارن (المطلب الأول).

المطلب الأول: الحق في حماية الحياة الخاصة في الدستور المغربي

يعد الدستور في معظم التجارب الديمقراطية وثيقة مكتوبة للتعاقد مؤسساتياً يستهدف تنظيم الحياة السياسية والاجتماعية بشكل ديمقراطي عبر إقرار توازن السلط، واقتزان السلطة بالمحاسبة ودعم التعددية السياسية وفصل السلط، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بما لا يتعارض مع القوانين والنظام العام.

فالحق في حماية الحياة الخاصة هو حق من حقوق الإنسان التي أقرتها الشريعة الإسلامية و المواثيق والعهود الدولية، كما نصت عليه صراحة كثير من الدول في دساتيرها²³ ومن بينها

تخصص العدالة الجنائية والعلوم الجنائية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فاس، السنة الجامعية 2007-2008.

²³ هند والي علمي، "الحماية الجنائية للحقوق والحريات الفردية" بحث لنيل دبلوم المساتر في القانون الخاص

الدستورية من خلال الفقرة الثانية من الفصل 24 من دستور 2011.

وتنبغي الإشارة في الأخير على أنه رغم كل المستجدات التي أتت بها الوثيقة الدستورية المتمثلة لحماية الخصوصية المتمثلة في حماية المسكن والمراسلات والتنقل كأصل عام وفق مقتضيات دستور 2011 والتي لقيت ترحيبا واسعا إن على المستوى الدولي والوطني فإن الاحترام الفعلي للحقوق والحريات، لازال موضع جدل وخلاف كبير باعتبار أن العبرة ليست بالنصوص الدستورية المتعلقة بهذه الحقوق أو ضماناتها بل في النية الصادقة والرغبة الأكيدة والحرص الصادق والجهود المخلصة من قبل الدولة على بدل الجهد لضمان تحقق هذه الحقوق على المستوى الواقعي.

لذلك سارع المشرع المغربي تنزيل الحماية الدستورية للحق في حرمة الحياة الخاصة من خلال تكريس الحماية القانونية للحياة الخاصة في مختلف النصوص القانونية على غرار القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والقانون الداخلي للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي...

لكن الحماية القانونية الأبرز تكمن من خلال قانون الصحافة والنشر، هذا القانون الذي ينظم الجانب المهني للصحافة والتي تتمتع بمجموعة من الضمانات التي قد تشكل محل

الحياة الخاصة في حرمة المسكن، وأيضا سرية الاتصالات وحرية التنقل.

فيما يخص حرمة المسكن تعتبر من أهم عناصر الحق في حماية الحياة الخاصة، فلا قيمة لها إذ لم تشمل مسكن الفرد الذي تركز فيه خصوصياته وأسراره وينفرد فيه ذاته وأسرته والمقربين إليه، بعيدا عن تطفل الآخرين وعن القيود التي تكبله في الحياة الاجتماعية ونظرا لما للمسكن من حرمة باعتباره مستودع أسرار الفرد ورمز استقراره وسكونه فالشريعة الإسلامية كانت سباقة إلى حفظ حرمة وتحصينه كما سبقت الإشارة لذلك الدستور أيضا حاول اقرار الحماية الدستورية لحرمة المسكن و اعطاء امكانية تفتيش المنازل وقيده بشروط في حالة الضرورة التي تتطلب الكشف عن بعض وسائل الإثبات بعض الجرائم كمستندات أو نقود مزورة أو مخدرات²⁴.

اما الحق في حرمة وسرية المراسلات الشخصية، تعتبر من الحريات الحديثة والمهمة التي بدأت تعرف حماية تشريعية مكثفة في الدول المتقدمة لتشعب المظاهر التقنية والتكنولوجية التي أضحت جزءا لا يتجزأ من الحق في الخصوصية الإنسانية²⁵، لذلك نجد المشرع خصها بالحماية

راجع بخصوص هذه الإجراءات المواد من 59 إلى 63 من قانون المسطرة الجنائية المغربية.

²⁴ الفصل 24 من دستور 2011 طلا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها ولا يمكن الترخيص بالإطلاع على مضمونها أو نشرها كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون.

من الدول من بينها القانون الإسباني بحيث تم تكريس الحماية الدستورية للحق في الحياة الخاصة من خلال الفصل 18 من الدستور الإسباني الذي ينص على أنه : " 1. يتم ضمان حق الشرف وحق الحرمة الشخصية والعائلية وحق الحفاظ على السمعة.

2. لا تنتهك حرمة المسكن ولا يجوز دخوله أو تفتيشه إلا بإذن صاحبه أو بموجب قرار قضائي إلا في حالة التلبس بالجريمة.

3. يتم ضمان سرية الاتصالات وخصوصاً البريدية والتلغرافية والهاتفية ما عدا في حالة صدور قرار قضائي.

4. يقيد القانون مجال استعمال المعلومات لضمان حق الشرف وحق الحرمة الشخصية والعائلية للمواطنين ولضمان الممارسة التامة لحقوقهم".

والملاحظ ان الفصل المذكور لا يهدف فقط لضمان الحق في الحياة الخاصة وانما يضمن الحق في التمتع به وحمايته وذلك من خلال مراقبة نشر المعلومات المتعلقة بالأشخاص وعائلاتهم، وهذا يفرض على السلطات العامة منع الوصول لمصدر تلك المعلومات بدون ضمانات اساسية وواجب توقع الاضرار المحتملة من اباحة الكشف غير اللائق لها، وهو ما يهم على وجه الخصوص السجلات العامة المتضمنة لها، وهكذا فالدستور مصدر لحماية الحياة الخاصة ومرجعية لها.

اصطدام بين الحق في حرية الصحافة وحرمة الحياة الخاصة على سبيل المثال اهم ضمانة تتمتع بها حرية الصحافة وهي سرية مصادر الخبر، هذه المصادر من ممكن ان تكون من خلال الاعتداء على الحياة الخاصة للأفراد مما دفع المشرع الى خلق التوازن بين تكريس هذه الضمانة لكن في حدود عدم المساس بالحياة الخاصة للأفراد حيث نص المشرع في المادة 5 من ق ص ن على أنه: " سرية مصادر الخبر مضمونة ولا يمكن الكشف عنها إلا بمقرر قضائي وفي الحالات التالية: - القضايا المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، - الحياة الخاصة للأفراد ما لم تكن لها علاقة مباشرة بالحياة العامة."

ومن اجل ترسيخ الحماية القانونية للحماية الحياة الخاصة في قانون الصحافة عمل المشرع على تخصيص الفصل الثالث من الفرع الرابع من القسم الثالث لقانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر والذي عنوانه ب "في حماية الحياة الخاصة والحق في الصورة" والذي اطر فيها المشرع جريمة الاعتداء على الحياة الخاصة والحق في الصورة.

المطلب الثاني: الحق في حماية الحياة الخاصة في القانون الدستوري المقارن

بعد أن ارتفعت الأصوات بالشكوى من ازدياد انتهاك حرمة الحياة الخاصة نتيجة للتقدم التكنولوجي في وسائل المراقبة السمعية والبصرية ، حدثت تطورات تشريعية في اتجاه حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة في العديد

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإن الحقوق الدستورية المعترف بها قبل سنة 1965 كانت محصورة في الحقوق المذكورة فيما يعرف بثيقة الحقوق والتي غاب عنها الحق في الحياة الخاصة، لكن عملت المحكمة الفيدرالية العليا على الاعتراف بهذا الحق من خلال محاولة الجمع بين مفاهيم متعددة ومتفرقة في أربع تعديلات للدستور هي التعديل الأول والرابع والخامس والتاسع و كنتيجة لهذا الجمع والتفسير الشامل لهذه المصطلحات المتفرقة أعلنت المحكمة الاعتراف الرسمي بحق في الخصوصية واعتبرته حق من الحقوق الأساسية في المجتمع الأمريكي.²⁹

أما فيما يخص الدستور المصري وقد حظيت حرمة الحياة الخاصة فيه بأهمية خاصة ومميزة في الدساتير المصرية المتوالية بدءا بدستور 1923 الذي يعتبر أول دستور مصري يهتم بموضوع الحقوق والحريات العامة، وبين الضمانات التي تكفل حمايتها، الى غاية الدستور الحالي والذي شمله مجموعة من التعديلات

opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d'un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l'autorité parentale.

Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende »

²⁹ Richard F: HICKSON: « Privacy in a Public Society »- Human Rights in Conflict, New York, Oxford University Press, 1987, p. 28-29.

كما أكدت الدساتير الفرنسية الصادرة بعد الثورة الفرنسية ومن قبلها إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عام 1789 على احترام الحرية الإنسانية مثل حرية إبداء الآراء والأفكار والحق في قرينة البراءة والحق في احترام الحياة الخاصة للأفراد²⁶، كذلك أقرت المادة 9 من القانون المدني الفرنسي الصادر عام 1980 حق الأفراد في الحياة الخاصة²⁷، وكرس المشرع الفرنسي الحماية الجنائية لهذا الحق كذلك من خلال المادة 226 من قانون العقوبات الفرنسي.²⁸

²⁶ يسري حسن القصاص، مرجع سابق، ص 324.

²⁷ تنص المادة 9 من القانون المدني الفرنسي على انه:

« Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »

²⁸ تنص المادة 226 من قانون العقوبات الفرنسي على ما يلي:

« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci.

Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient

جانب السلطات العامة، وذلك مما يصدر عنها قوانين وقرارات وأعمال، فلا معنى للدستور وما يحتله من منزلة سامية ما لم يكن هناك إقرار فعلي لنصوصه على أرض الواقع وتفعيلها مما يجعل منه دستوراً حقيقياً وليس وهمياً.

الخاتمة

ان الشريعة الإسلامية عملت على تكريس الحماية القانونية للحياة الخاصة من خلال القرآن الكريم وسنة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم من خلال تحريم مجموعة من الأفعال قد تمس حرمة الحياة الخاصة مثل استراق السمع أو البصر، وتجسس على الحياة الخاصة للأفراد، كما عملت المنظمات الدولية جاهداً على تكريس الحق في حرمة الحياة الخاصة في المواثيق الدولية سواء العالمية مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة وكذلك الاتفاقيات الدولية الإقليمية مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كما سعت إلى تشجيع الدول على تنزيل هذا الحق والاعتراف به في التشريعات الوطنية لها من أجل تنزيل الحماية الفعلية للحق في حرمة الحياة الخاصة.

الدستورية التي أدخلت عليه في تاريخ 23 أبريل 2019 والذي كرس الحق في حرمة الحياة الخاصة كحق دستوري من خلال المادة 57 منه والتي تنص على أنه: " للحياة الخاصة حرمة، وهي مصنونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون. كما تلزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك.

وعليه فوجود الدستور وما يتضمنه من نصوص له أهمية كبرى من حيث دوره في ضمان وترسيخ حقوق الإنسان، إلا أن ذلك وحده لا يكفي لتحقيق حماية حقوق الإنسان وحياته الأساسية وإنما تأتي هذه الحماية من خلال تنفيذ أحكام الدستور واحترام والتزام الجميع به وهذا الاحترام يتجلى في عدم مخالفته من

Références

(المراجع)

القرآن الكريم

يسري حسن القصاص، الضوابط الجنائية لحرية الرأي والتعبير، دار الجامعية الجديدة، الاسكندرية - مصر، سنة 2014.

عاقلي فضيلة: الحماية القانونية للحق في حرمة الحياة الخاصة، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص / كلية الحقوق ، جامعة الاخوة منتوري، قسنطينة-الجزائر، السنة الجامعية 2012/2011 .

محمد مهدي لعلام، المسؤولية المدنية للصحفي عن عرض صور ضحايا الجريمة، مجلة الفقه والقانون، العدد الثالث والثلاثون، يوليو 2015.

نور الدين الناصري، النظام القانوني للحق في الحياة الخاصة، دراسة في ضوء التشريع المغربي والمقارن، مجلة الفقه والقانون المقارن ، العدد 09 ، يوليو 2013.

اشرف توفيق شمس الدين، الصحافة والحماية الجنائية للحيات الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة-مصر، سنة 2007.

ادريس النوازي ، عولمة جرائم الاعتداء على الحق في الحياة الخاصة وما في حكمها في ظل القانون المغربي والقانون المقارن، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش-المغرب، الطبعة الاولى، سنة 2019.

محمد متولي الشعراوي : تفسير الشعراوي ، المجلد السادس عشر ، طبعة اخبار اليوم ، بدون ذكر سنة نشر ..

الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه ، الموطأ، حديث رقم 3 باب الاستئذان ، كتاب الاستئذان ، منشورات دار الأوقاف الجديدة ، المغرب.

ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزية ، الجزء الثالث ، مكتبة الكليات الأزهرية، 1968 ، ص 137.

الإمام الجليل الحافظ إسماعيل بن كثير : تفسير القرآن العظيم ، الجزء الرابع، دار التراث العربي، بدون ذكر سنة النشر.

محمد راكان الدغمي، التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلامية، الطبعة الثانية، دار السلام للنشر والتوزيع والترجمة ، بدون بلد نشر، سنة 1985 .

مسلم بن الحجاج النيسبوري، صحيح مسلم، شرح الإمام يحيى بن شرف النووي، تحقيق محمد عبد الفؤاد الباقي الطبعة الأولى، " باب تحريم إفشاء سر المرأة"، كتاب النكاح، الجزء العاشر، المجلد الخامس، الحديث رقم :، 1437 دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدون تريخ نشر.

د. أحمد أبو الوفا "الوسيط في القانون الدولي العام"، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، سنة 1998.

صفية يشاتن، الحماية القانونية للحياة الخاصة، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تيزي وزو الجزائر، سنة 2012.

أحمد فتحي سرور، الحماية الجنائية للحق في حرمة الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة- مصر، سنة 1986.

محمد أمين الخرشه وإبراهيم سليمان القطاونه، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة في قانون العقوبات الإماراتي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، العدد 1، يونيو 2016.

⁷ MEZGHANI Nébila: la protection civile de la vie privée, thèse pour le doctorat d'Etat, Université de Droit d'économie et Sciences Sociales de Paris 2. 1976.